

**A STUDY ON KOREAN CULTURAL EDUCATION
METHODS USING PROVERBS**

YOON JEONGSEOK

**Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Education Graduate School Department of Korean Language
koruzba20@gmail.com**

Abstract: The ultimate goal of learning a foreign language is smooth communication. To achieve this, an understanding of the culture of the target language nation is essential, as culture is a comprehensive concept that contains the thinking and behavior patterns of members of a society, and the language well reflects the culture of the society to which the language belongs.

This paper aims to present proverbs as various learning materials for cultural education for Korean language education. The reason why proverbs were specifically chosen as the subject of consideration in this paper is due to the fact that they generally exist in any language and their contents reflect the unique characteristics of the people. In this paper, we will explain the concept of proverbs and create a plan to teach proverbs to intermediate learners. The significance of this study can be said to be that classes using actual materials stimulate learners' interest, increase their motivation, and provide an opportunity to naturally access Korean culture through proverbs.

Keywords: Korean culture, communication skills, proverbs, Korean language education, situational context

속담을 활용한 한국어 문화교육 방안 연구

윤정석

니자미 사범대학교 대학원 한국어과

koruzba20@gmail.com

초록: 외국어 학습의 궁극적인 목적은 원활한 의사소통에 있다.

이를 위해서는 목표 언어 민족의 문화에 대한 이해가 반드시 필요한데, 문화란 그 사회 구성원의 사고와 행위 양식을 담고 있는 총체적인 개념으로 언어에는 그 언어가 속해 있는 사회의 문화가 잘 반영되어 있기 때문이다.

본 논문은 한국어 교육을 위한 문화 교육의 학습 자료로 속담을 제시해 보고자 한다. 이렇게 특별히 속담을 이 논문의 고찰 대상으로 삼은 까닭은 어느 언어에서나 대체로 존재하며, 그 내용은 그 민족의 고유한 특성을 반영하고 있다는 사실에 기인한다.

본 논문에서는 속담의 개념을 설명하고 중급 학습자에게 속담을 교수하는 방안을 작성해 보고자 한다. 이렇게 실제 자료를 이용한 수업은 학습자들의 흥미를 유발하고, 의욕을 증진시키며 자연스럽게 속담을 통해 한국 문화에 접근할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 본 연구의 의의가 있다고 할 수 있다.

키워드 : 한국문화, 의사소통 기능, 속담, 한국어교육, 상황 맥락

MAQOLLAR YORDAMIDA KOREYS MADANIY
TA'LIM USULLARI BO'YICHA TADQIQOTLAR

JONGSEOK YOON

Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, magistratura

koruzba20@gmail.com

Xulosa: Chet tilini o'rganishning yakuniy maqsadi uzluksiz muloqotdir. Ushbu maqsadga erishish uchun maqsad til millatining madaniyatini tushunish zarur, chunki madaniyat jamiyat a'zolarining fikrlash va xulq-atvor namunalarini o'z ichiga olgan murakkab tushunchadir va til jamiyat madaniyatini yaxshi aks ettiradi. tilga tegishli.

Ushbu maqolaning maqsadi koreys tilini o'qitishda maqollarni madaniy ta'lim uchun turli o'quv materiallari sifatida tanishtirishdir. Maqollarning ushbu maqolada ko'rib chiqiladigan mavzu sifatida tanlanishi sababi, ular odatda har qanday tilda mavjud bo'lib, mazmun-mohiyati xalqning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Ushbu maqolada biz maqol tushunchasini tushuntiramiz va oraliq talabalarga maqol o'rgatish rejasini tuzamiz. Yuqorida ta'kidlanganidek, Ushbu maqolada biz maqol tushunchasini tushuntiramiz va oraliq o'quvchilarga maqollarni o'rgatish rejasini tuzamiz. Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, haqiqiy materiallardan foydalangan holda darslar o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadi, ularning motivatsiyasini oshiradi va maqollar orqali koreys madaniyatiga tabiiy ravishda kirish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: koreys madaniyati, muloqot qobiliyatlari, maqollar, koreys tili ta'limi, situatsion kontekst

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛОВИЦ

ЧОНСОК ЮН**Кафедра корейского языка Высшей школы педагогического университета имени Низоми****koruzba20@gmail.com**

Аннотация: Конечная цель изучения иностранного языка – постоянное общение. Для достижения этой цели, необходимо понимание изучаемого языка и культуру нации. Культура – это всеобъемлющее понятие, содержащее модели мышления и поведения членов общества, а язык хорошо отражает культуру общества, к которому он принадлежит.

Целью данной статьи является представить пословицы как учебный материал для культурного образования при обучении корейскому языку.

Причина, по которой пословицы выбраны в качестве предмета рассмотрения в данной статье, заключается в том, что они обычно существуют в любом языке, а их содержание отражает уникальные особенности народа.

В этой статье будет раскрыта концепция пословиц и будет создан план обучения пословицам учащихся среднего уровня. Значимость этого исследования заключается в том, что занятия с использованием реальных материалов стимулируют интерес учащихся, повышают их мотивацию и дают возможность естественным образом получить доступ к корейской культуре через пословицы.

Ключевые слова: корейская культура, коммуникативные навыки, пословицы, обучение корейскому языку, ситуационный контекст.

1. 서론

속담은 한국인의 실생활에서 여러 관용표현과 함께 자주 사용되고 있습

니다. 의사소통 능력의 신장이 한국어교육의 목적이라면 담화의 유창성 측면에서 한국어 속담 교육은 한국어교육의 필수 영역이라고 할 수 있습니다. 그러나 속담은 어휘나 비유적 표현 등 문화적 요소를 많이 내포하기에 교육이 어려운 영역이기도 합니다. 한국인이 구사하는 속담은 간결한 언어로 어떤 사실을 비유하는 것이기 때문에 외국인들이 이해하기에는 어려움이 많고 기본적으로 한국의 문화적인 깊이를 이해가 요구됩니다. 따라서 한국어 학습자가 속담을 공부하면 한국인의 정신, 사고방식과 표현방식에 대한 것을 더욱 잘 이해할 수 있는 지름길이 될 수도 있다고 봅니다. 속담을 통해서 언어능력을 향상시킬 수도 있고 한국 문화에 대해서도 배울 수 있는 기회이니 전통적이고 문화적인 측면에서 속담 교육은 필요하다고 볼 수 있으며 속담의 개념을 설명하고 중급 학습자에게 속담을 교수하는 방안을 작성하도록 합니다.

2. 본론

1) 속담의 개념

속담이 사전적 정의는 속담은 문자 그대로 속된 말이고 본질적으로 민중의 것이며, 구술 같은 한마디 한마디는 민족사회의 오랜 경험과 지혜를 단적으로 반영하는 우리들의 일상 회화의 순간순간에 매우 효과적으로 사용되어 메마른 생활을 다채롭게 하고 생동하게 하는 생활의 문학이다” 라고 합니다.

속담에는 오랜 세월을 거쳐 조상들의 경험, 교훈과 지혜가 담겨있습니다. 또한, 이를 통해 한국인의 정신, 사고방식과 표현 방식을 드러내고 있습니다.

2) 속담의 등급화와 특징

속담 관련 연구에서 논의된 등급화의 기준을 살펴보면 대부분 사용빈도, 사용범위, 의미유지도를 기본으로 하고 있으며 구성 어휘, 문법 등 문법적인 요소와 문화적인 요소들이 포함되어 있음을 알 수 있습니다.

속담의 특징을 살펴보면

첫째, 특정한 시대의 우리 민족의 생활이 반영되어 있다.

둘째, 대체적으로 비유적 표현을 담고 있기 때문에 문학적인 부분이 있다.

셋째, 문장 자체가 고정적이고 간결하며, 한 단어는 물론, 한 글자도 더하거나 덜 수 없는 특정한 구조를 지닌다.

넷째, 특정 지방 주민들만의 특색을 표현하는 향토성을 지닌다.

다섯째, 속담이 생성되었거나 향유되었던 시대의 역사를 함축하고 있다.

여섯째, 언종의 선택에 따라 끊임없이 생성되고 소멸되는 변동성을 지닌다.

일곱째, 교훈적이고 시대를 풍자하는 성격을 지닌다.

3) 중급 학습자에게 교수하는 방안

국립국어원에서 출판한 <한국어 교육 어휘 내용개발>의 교육 보고서에 제시된 중급 이상의 속담 중에서 ‘누워서 떡 먹기’라는 속담을 선택하였습니

다. 떡은 한국인의 식생활과 관련이 있습니다. 즉, ‘떡’은 쌀을 주식으로 하는 음식 문화의 반영이면서 동시에 명절이나 잔치에 먹는 특별한 음식으로 명절 문화 와도 관련이 있는 단어입니다. ‘누워서 떡 먹기’라는 속담을 선정하여 중급 학습자에게 한국의 음식 문화와 명절 문화를 가르치는 교수 계획을 세우도록 하겠습니다.

① 제시

‘누워서 떡 먹기’라는 속담의 제시는 실물/그림/동작을 사용하여 표현하겠습니다. 누워서 떡을 먹는 장면을 시청각 자료를 활용하여 보여주는 방법이나 직접 떡을 가져와 학습자들 앞에서 누워서 떡을 먹는 장면을 보여주는 방법을 활용하겠습니다. 또한, 이와 더불어 한국의 음식 문화와 명절 문화에 대한 사진 중 떡과 관련된 사진을 제시하여 우리나라 음식 문화와 명절 문화에 대한 설명도 함께 하도록 하겠습니다.

② 내용

속담의 뜻을 먼저 설명하도록 하겠습니다. ‘누워서 떡 먹기’는 하기가 매우 쉬운 것을 비유적으로 이르는 말입니다. 그런데, 실제로는 누워서 떡을 먹으면 목에 걸리거나 체할 수 있기 때문에 먹기가 아주 힘이 듭니다. 그런 ‘누워서 떡 먹기’라는 말은 시간이 오래 흐르면서 의미와 뜻이 변질되었다고 합

니다. 원래‘누워서 떡 먹기’라는 속담은 ‘누워서 떡을 먹으면 콩고물이 떨어진다’는 뜻입니다. 떡을 누워서 먹다가 얼굴을 더럽히고 게을러진다는 의미이지, 뭔가 얻어먹을 게 있다는 뜻이 아닙니다. 말이 반으로 쪼개져서 반만 쓰이고 있으니 반대의 의미로 쓰이고 있는 것입니다. 변질된 이유를 살펴보니 ‘누워서 떡 먹기’와 ‘콩고물이 떨어진다’로 분리되면서 뜻이 변했다는 것을 알 수 있습니다. 작은 이익을 보는 쓸쓸한 재미가 있다는 말이 아니라, 콩고물이 떨어져 나를 더럽힌다는 것에 강조점이 있는 말이었습니. 현대인들은 이 속담을 반쪽씩 따로 쓰면서 전혀 다른 뜻으로 알고 있는 것입니다. ‘누워서 떡 먹기’의 유래에 대한 설명을 마친 뒤 현대인들이 사용하는 의미에 대해 유의어와 함께 설명하도록 하겠습니다.

‘누워서 떡 먹기’는 하기가 매우 쉬운 것을 의미합니다. 이의 유의어로는 ‘식은 죽 먹기’가 있습니다. 두 속담은 거의 비슷하게 쓰입니다. 쉽게 설명하면 어떤 일이 쉽게 느껴질 때 ‘누워서 떡 먹기’와 ‘식은 죽 먹기’가 사용됩니다. 뜨거운 죽은 바로 먹을 수가 없지만 식은 죽은 맛이 떨어질지는 몰라도 먹기가 매우 쉽습니다. 이러한 이유로 식은 죽 먹기는 하기가 매우 쉬운 것을 의미합니다.

또 다른 유의어로는 ‘땅 짚고 헤엄치기’라는 속담이 있습니다. 일이 매우

쉽다는 말로 쓰입니다. 수영을 할 줄 모르는 사람이 물속에서 수영을 하는 것은 매우 어렵게 느껴질 수 있으나 땅 위에서 수영을 하는 시늉을 하는 것은 쉽게 느껴질 것입니다. 즉, 물속에서 움직이지는 못해도 모든 사람이 땅위에서 걷는 것은 할 수 있기 때문에 땅을 짚고 헤엄치는 것은 매우 쉬운 일이라는 뜻이 된 것입니다. 이 속담도 ‘누워서 떡 먹기’라는 속담과 같은 뜻으로 사용할 수 있습니다. ‘누워서 떡 먹기’를 유의어와 함께 공부한 뒤 내용 설명을 마치고
 도록 하겠습니다.

③ 활용

활용 단계에서는 배운 속담과 유의어를 활용하여 속담 게임과 속담을 포함한 글짓기 활동을 하도록 하겠습니다. 먼저, 속담 게임은 누워서/떡 먹기, 식은/죽 먹기, 땅 짚고/헤엄치기 이렇게 단어를 쪼갠 다음 직접 맞춰보고 뜻까지 말을 하여야 점수를 얻는 방식으로 정확한 속담을 숙지하고 뜻을 알아야 할 수 있는 게임을 진행하겠습니다.

다음으로 속담을 활용한 글짓기 활동을 과제로 부여할 것입니다. 본인이 경험한 일이나 본인이 생각할 때 속담이 쓰이는 상황을 생각하여 속담과 함께 글을 한 문단 작성해오는 과제를 수행하게 할 것입니다. 또한, 글짓기 과제를 바탕으로 발표 수업을 진행하여 완벽히 학습자의 것으로 만드는 과정을

진행하겠습니다. 발표 수업을 통해 다른 사람이 어떤 현실 상황에 속담을 사용하였는지도 들어보는 시간을 마련하여 속담을 이해하는데 더욱 도움이 될 수 있을 것입니다. 이는 실제로 어떤 상황에서 속담이 쓰이는지 알고 활용할 줄 알아야 수행할 수 있는 과제이기 때문에 속담을 정확하고 완벽하게 공부한 뒤에 행 해져야 하는 활동입니다.

3. 결론

한국어 속담교육의 목표가 의사소통 중심의 기능을 반영하도록 교육의 방법이 강조되어야 한다고 생각합니다. 또한, 상황 맥락을 고려한 표현 방법으로서 전체의 맥락속에서 제시되어야 합니다. 한국어 속담 교육의 목표가 속담을 통한 의사소통 능력 향상 또는 의사소통 상황에서의 원활한 속담 사용에 있다면 속담 교육시에, 의사소통 기능과 상황이 고려되어야 한다. 속담은 한국어 능력 시험 TOPIK에서도 출제되고 있는 어휘 교육 파트의 중요한 부분입니다. 속담을 학습할 때, 한국의 문화와 배경 지식이 없다면 이해하기 어려울 것입니다. 따라서 초급 학습자가 공부하기에는 어렵게 느껴질 수 있지만 중급학습자들에게는 꼭 교육시켜야 할 어휘 학습이라고 생각합니다. 우리나라 역사와 전통 그리고 문화가 깃들여 있는 속담 표현을 학습하는 것을 통하여 진정한 한국어 학습자가 될 수 있을 것입니다. 한국어를 배우는 학습

자들에게 본인의 모국어에는 비슷한 표현이 있는지 확인해보고 그 의미를 나누는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 어떻게 하면 빠르고 쉽게 효과적으로 기억에 남게 교육해야 할지에 대해서 고민해 볼 수 있는 시간이 되었습니다.

<참고 문헌>

1. 정성현(2020), 의사소통 기능을 반영한 한국어 속담의 교육방안 연구, 청람어문

교육, p. 331-355

<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09383621>

2. 박주영(2018), 스토리텔링 모형을 활용한 한국어 속담 교육방안 연구 = Korean

proverb education using storytelling models for English speakers: 중·고급 영어

권 학습

자를 대상으로, 한국외국어대학교 교육대학원, p.22-39

<https://www.dbpia.co.kr/journal/detail?nodeId=T14888934>

3. 김부경,채영희(2013), 중국인 한국어 학습자를 위한 관용어 교육 목록 구성, 동

북아 문화연구, p. 261-277

<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE02128420>

Last Name	YOON
First Name	JEONGSEOK
Work(study) place address	Department of Korean Language and Literature, Tashkent State Pedagogical University named Nizam, master
Phone number	+998971431780
e-mail address	koruzba20@gmail.com
Conference section	Modern approaches to teaching the Korean language
Topic	A STUDY ON KOREAN CULTURAL EDUCATION METHODS USING PROVERBS
Abstract	The ultimate goal of learning a foreign language is smooth communication. To achieve this, an understanding of the culture of the target language nation is essential, as culture is a comprehensive concept that contains the thinking and behavior patterns of members of a society, and the language well reflects the culture of the society to which the language belongs.

This paper aims to present proverbs as various learning materials for cultural education for Korean language education. The reason why proverbs were specifically chosen as the subject of consideration in this paper is due to the fact that they generally exist in any language and their contents reflect the unique characteristics of the people. In this paper, we will explain the concept of proverbs and create a plan to teach proverbs to intermediate learners. The significance of this study can be said to be that classes using actual materials stimulate learners' interest, increase their motivation, and provide an opportunity to naturally access Korean culture through proverbs.